

УДК 338.48 EDN: AMGFHP
DOI: 10.5281/zenodo.7932750

ДОЦЕНКО Анастасия Андреевна

*Дальневосточный федеральный университет (Владивосток, Приморский край, РФ)
магистрант, руководитель проекта; e-mail: dotcenko.aa@dvfu.ru*

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

В 450 году до нашей эры греческий философ Протагор заявил, что человек – это не что иное, как набор ощущений. Органы чувств являются основным каналом получения информации от внешнего мира человеком. Именно поэтому необходимо опираться на мультисенсорный подход в проектировании не только обособленных туристских аттракций и достопримечательностей, но и целых дестинаций. Правильное расположение эмоциональных зон на туристской территории, не конкурирующих друг с другом, может повысить качество предлагаемых туристам услуг, положительно повлиять на их эмоциональное восприятие места пребывания и оказать значительное влияние на получаемый туристский опыт. Мультисенсорный подход активно применяется в Соединённых Штатах Америки, Китае, Италии, Норвегии и других странах. Данная статья призвана внести вклад в анализ применения мультисенсорного подхода в создании туристских дестинации русскоязычного пространства. В качестве примера использования мультисенсорного подхода, в частности эмоционального картографирования, был исследован опыт посетителей арт-парка «Штыковские пруды» (Приморский край, Штыково) и составлена эмоциональная карта парка.

Ключевые слова: мультисенсорный подход, эмоциональное картографирование, туристские впечатления, проектирование туристских дестинаций, сенсорные ощущения, экономика впечатлений

Для цитирования: Доценко А.А. Мультисенсорный подход в проектировании туристских дестинаций // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №1. С. 27–38. DOI: 10.5281/zenodo.7932750.

Дата поступления в редакцию: 10 марта 2023 г.

Дата утверждения в печать: 2 мая 2023 г.

UDC 338.48 EDN: AMGFHP
DOI: 10.5281/zenodo.7932750

Anastasia A. DOTCENKO

Far Eastern Federal University (Vladivostok, Primorsky Krai, Russia)
Master's student, Project Manager; e-mail: dotcenko.aa@dvfu.ru

MULTISENSORY APPROACH IN THE DESIGN OF TOURISM DESTINATIONS

Abstract. In 450 BC, the Greek philosopher Protagoras stated that human is nothing more than a set of sensations. The sense organs are the main channel for receiving information from the outside world by a person. That is why it is necessary to rely on a multisensory approach in designing not only separate tourist attractions, but also entire destinations. The correct location of emotional zones in the tourist territory, that is not competing, can improve the quality of services offered to tourists, positively affect their emotional perception of the place of stay and have a significant impact on the tourist experience. The multisensory approach is actively used in the United States of America, China, Italy, Norway, and other countries. This article is intended to contribute to the analysis of the application of the multi-sensory approach in the creation of tourist destinations of Russian-speaking spaces. As an example of the use of a multisensory approach, namely emotional mapping, the experience of visitors to the art park a "Shtykovskie Prudi" (Primorsky Krai, Shtykovo) was investigated, and an emotional map of the park was compiled.

Keywords: multisensory approach, emotional mapping, tourist impressions, design of tourist destinations, sensory sensations, experience economy

Citation: Dotcenko, A. A. (2023). Multisensory approach in the design of tourism destinations. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(1), 27–38. doi: 10.5281/zenodo.7932750. (In Russ.).

Article History

Received 10 March 2023
Accepted 2 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В 1998 г. Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор выдвинули концепцию «экономики впечатлений» утверждая, что впечатления могут создать незабываемые воспоминания для потребителей. Поскольку основным запросом туриста являются впечатления, а продукт, способный произвести данные впечатления, является комплексным и состоит из разных элементов (жилье, питание, транспорт, досуг, сервис и т. д.), в процессе создания продукта и последующих полученных от него впечатлений предлагается использовать мультисенсорный подход. Мультисенсорный подход в проектировании туристских дестинаций – это анализ потенциального восприятия туристами туристского продукта через органы чувств (сенсорные ощущения). Некоторые зарубежные авторы полагают, что мультисенсорный подход – это главная составляющая эмпирического туризма, который преимущественно фокусируется на естественных и реальных впечатлениях туристов [2, 3]. Изучение туристских впечатлений способно сделать туристский продукт более качественным, конкурентоспособным и клиентоориентированным. Данный подход закладывает основу для развития теории туристского опыта.

Туристский опыт можно описать как взаимодействие между туристами и туристским продуктом [9] или как комфортное чувство физической и умственной интеграции туристов в текущую ситуацию [10]. Отсюда можно сделать вывод, что туристский опыт и туристские впечатления не статичны. На них влияют смена времени и места потребления туристского продукта, личное восприятие продукта туристом, мировоззрение, социальный статус и взгляды на жизнь. Одна и та же дестинация одним и тем же туристом может восприниматься абсолютно по-разному в разные промежутки времени.

Туристский опыт отражает субъективную оценку туристов о том или ином продукте. Оценка формируется интуитивно с помощью зрения, слуха, обоняния, вкуса и

осязания. Синергия всех пяти органов чувств формирует туристский опыт. Использование мультисенсорного подхода (анализ получаемых туристами впечатлений через пять органов чувств) вносит значительный вклад в развитие туристских продуктов и способствует формированию положительного туристского опыта. Ранние исследования применения мультисенсорного подхода в проектировании туристского продукта фокусировались в основном на отдельных чувствах и их влияниях на получаемый туристами опыт. Например, в оценке определённых пространственных элементов именно взгляд может принести туристам приятные визуальные впечатления. Поэтому визуальный аспект изучается наиболее глубоко и считается самым важным в сенсорных ощущениях. Однако формирование туристского опыта и впечатлений происходит не за счёт одного чувства, оно включает в себя корреляцию между всеми органами чувств туриста. Исследователями мультисенсорного подхода из Китая была создана модель «Senses – Experience Quality – Loyalty» («Ощущения – Качественный опыт – Лояльность»), которая доказала влияние применения мультисенсорного подхода в проектировании на туристский опыт и лояльность к туристскому продукту [9].

Методы исследования

В процессе изучения применения мультисенсорного подхода в проектировании туристских дестинаций был проведен анализ отечественных и зарубежных исследований и научных публикаций по выбранной теме, изучен опыт создания эмоционального зонирования туристских аттракций через средства массовой информации (в том числе социальные медиа). В рамках исследования были использованы следующие методы: дедукция и индукция, сравнение и моделирование, ландшафтное проектирование и эмоциональное картографирование туристских территорий.

В рамках практической части исследования было проведено анкетирование 423 посетителей арт-парка «Штыковские пры-

ды» с применением методов картографирования территорий. Результаты анкетирования были изучены, проанализированы и сведены в единую эмоциональную карту арт-парка.

Опыт использования мультисенсорного подхода

Все незабываемые впечатления человек получает благодаря мультисенсорному аспекту его жизнедеятельности. Например, посещение пляжа может стать невероятно эмоциональным опытом из-за брызг воды на вашем теле, шума разбивающихся о скалы волн, вкуса соли на губах, свежести воздуха, мокрого песка под ногами. Самая простая тарелка с едой может запомниться на всю жизнь, если объединить запах, вкус, фактуру, звуки. Сочетание сенсорных элементов погружает людей в воспоминания о счастливом и беззаботном детстве, каникулах у бабушки в деревне или ужине на соном этаже высотки с панорамным видом. Чтобы выделиться среди огромного количества конкурентов и создать незабываемый для людей продукт, важно опираться в его создании не только на визуальные составляющие, но учитывать и другие сенсорные ощущения, ведь впечатления от самого красивого места на земле могут быть омрачены неприятными запахами или нецензурной бранью на фоне.

Принято выделять 9 основных источников получения сенсорного опыта: зрение, слух, запах, вкус, прикосновения, боль, температура, интероцепция (раздражители), механорецепция (реакция на вибрацию и другие механические действия).

Эмоции, будь то положительные или отрицательные, трансформируют жизнь, конструируя нашу реальность. Туристы, как основные потребители туристского продукта, ищут эмоций, впечатлений и развлечений. Именно поэтому желанной целью в индустрии туризма стали яркие и необычные впечатления, нестандартные предложения и концептуальные продукты. Эта цель основана на эмпирической парадигме, в которой незабываемые впечатления являются источником конкурентного

преимущества для дестинаций. Незабываемые впечатления можно создать, опираясь на все человеческие чувства.

Эмпирический туризм фокусируется на символической, гедонистической и эстетической природе потребления [5], которая в первую очередь ориентирована на получение удовольствия. Это подтверждает стремление туристов получить позитивные ощущения и положительные эмоции через органы чувств. Однако туристы получают впечатления не только из внешней среды, улавливая и распознавая импульсы органами чувств, но и генерируют образы внутри себя. Внутренние мультисенсорные образы делятся на два вида: исторические и фантастические. Первый включает в себя воспоминание о событии, которое действительно произошло. В рамках второго туристом с помощью прошлого опыта и пережитых мультисенсорных впечатлений, собранных вместе в определённой конфигурации, генерируется новая ситуация [7] – так называемая мечта или фантазия.

Физическая природа туристского опыта играет важную роль в исследовании мультисенсорного подхода в проектировании туристских дестинаций. Чаще всего туристский опыт и получаемые впечатления изучаются в процессе путешествия, то есть пока турист находится в туристской дестинации; реже туристов просят пройти опросник перед путешествием и описать их желаемый туристский опыт (ожидание) и пройти опросник после путешествия и описать реальный туристский опыт (реальность) для дальнейшего анализа результатов. Зарубежные исследователи настаивают на необходимости стимулировать различные чувства у туристов через различные виды деятельности в дестинации и разрабатывать мультисенсорные маршруты под определённые потребности каждого туриста [1]. Кроме того, исследования эмпирического туризма показывают, что необходимо фокусироваться на функциональных атрибутах: туристский продукт, начиная от сайта компании и заканчивая

туалетом в парке, должен содержать мультисенсорную информацию, такую как цвета, запахи, звуки, формы и общую целостность картинки.

Мультисенсорный подход начал активно применяться в индустрии туризма и гостеприимства совсем недавно, преимущественно в зарубежных странах. Основоположником мультисенсорного подхода считает инклюзивный туризм. Инклюзивный туризм – это форма туризма, которая включает в себя процесс сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, функционировать независимо, на равных условиях с чувством собственного достоинства через предоставление универсальных туристических продуктов, услуг и среды [6]. Стараясь создать продукт, который смог бы удовлетворить людей с ограниченными возможностями, был дан старт развитию мультисенсорного подхода в проектировании дестинаций. Именно тогда люди стали задумываться о чувствах, эмоциях и ощущениях на более глубоком, в том числе функциональном уровне.

Идеи, лежащие в основе мультисенсорного подхода, впервые появились в 1950-х годах в работах ассоциации художников Японии Gutai и группы художников-авангардистов Zero. Они были радикальными послевоенными художниками и понимали, что одного лишь взгляда (визуального концепта) недостаточно для понимания искусства. Тогда и началась работа с пятью чувствами. Zero творили, используя не только свет, звук и оптические иллюзии, но и добавляли в свои работы живые перформансы, позволяли людям включиться в них в моменте. Они считали, что искусство должно предполагать полное участие человека, погружать его в процесс.

Работы Gutai были более театральными. «Гу» означает инструменты, «тай» означает тело. Их концепция заключалась в использовании своего тела в качестве

инструмента для создания и восприятия искусства. Они объединили перформанс, искусство и интерактивную среду и обеспечили связь между человеческим телом и искусством. Мультисенсорный подход вскоре был адаптирован архитекторами, которые осознали его потенциал, позволяющий создавать более удобные пространства для пользователя, тогда и началось становление мультисенсорного подхода в проектировании не только выставок и перформансов, а целых территорий.

Мультисенсорный подход к проектированию территорий может помочь местным жителям и гостям ощутить одновременно мирную и энергичную жизнь [4]. В процессе территориального проектирования необходимо использовать запаховые ландшафты, звуковые, цветовые и текстурные карты. У каждой дестинации есть уникальные, скрытые характеристики, которые можно исследовать только с помощью всех пяти чувств. Эти характеристики формируют впечатление о месте посещения. Так магистранты пермской «Высшей школы экономики» создали звуковую карту своего города, где любой житель Перми может поделиться «своим» звуком, указав координаты и, что самое важное, написав историю или ассоциацию, связанную с этим звуком. Автор идеи Максим Жиганов говорит о проекте так: «Это хаотичный набор записей, которые образуют своеобразную карту пермяка, где каждый человек сможет осмыслить знакомое место или его звучание с новой точки зрения. Сейчас мы собираем архив, как конкретный город звучит в конкретном году. Если у нас получится развивать этот проект ещё долгие годы, мы сможем сравнивать звуки одних и тех же мест из разных лет, наблюдать за изменениями Перми. Если выйдем на более глобальный уровень, сможем сравнивать и города». На данный момент записано около 50 звуков, и каждый звук сопровождается историей. Звуков без историй нет, поскольку в данном случае важно, как именно разные люди воспринимают одни и те же места.

Человечество вело учёт многих вещей, но исследование запахов в целом не так популярно, как визуальные исследования. Идея «запахового ландшафта» городов возникла только в 1980-х с работой Smellscapes географа Джона-Дугласа Портоса [11]. На данный момент активно развивается проект дизайнера Кейт МакЛин Sensory Maps. Проект начался со сбора мнений о запахах в разных точках Амстердама, на основе полученных данных была составлена красочная визуализация.

На карте запахов видна связь с окружающей средой – ароматы часто связаны с направлением ветра, изменением температуры и осадками. После этого карты запахов были составлены ещё для 12 городов. Изначально участникам эксперимента предоставлялся набор визуализации запахов, который помогал им регистрировать ощущения во время прогулки. Затем они переносили свои эмоции и ощущения на белые листы, которые позже сводились в одну большую карту запахов. Она представляла собой визуальный синтез ощущений разных людей.

Цель проекта МакЛин – не только визуализировать запахи, но и сохранить больше информации о них в будущем. Запахи не статичны, они постоянно меняются, и отслеживание изменений может также дать нам представление о социальных и культурных изменениях – новые запахи могут быть результатом волны иммиграции или эволюции социальных норм (например, норм курения). Запахи влияют на восприятие окружающей среды и на комфорт посетителей дестинации, и их карты могут пригодиться людям, заинтересованным в новых способах изучения городов. Чаще всего подобные проекты изучают неприятные запахи, что естественно – нас больше волнуют неестественные промышленные и неприятные запахи, которые могут испортить впечатления, а не ароматы кофе и булочек у кофейни.

Для реализации мультисенсорного подхода могут быть использованы разные методы проектирования туристской

дестинации (звуковые карты, запаховые ландшафты и т.д.). В рамках данного исследования наиболее глубоко был проанализирован метод эмоционального картографирования или эмоционального зонирования территории (emotional mapping).

Эмоциональное картографирование стало популярно относительно недавно. Эмоциональные карты позволяют пользователям участвовать в процессе сбора информации, связанной с их эмоциональными переживаниями во время взаимодействия с окружающей средой. Сама идея становления эмоционального картографирования основана на геоучасти – использовании пространственных инструментов для вовлечения граждан в процесс сбора информации об их реакциях на окружающую среду. Сам процесс создания эмоциональных карт довольно-таки прост: к участию приглашается фокус-группа (характеристики определяются исследователями самостоятельно), каждому члену фокус группы выдаётся специальный прибор – устройство для биокартирования, состоящее из двух элементов: трекера GPS для отслеживания перемещения человека и специальных манжетов для пальцев, которые считывают реакцию тела на тот или иной фактор внешней среды и интерпретируют их на язык эмоций. Подобный метод сбора информации также называют «сенсорным патрулированием».

Фокус-группа отправляется на прогулку по живописным улочкам, туристским достопримечательностям и лесопарковым зонам, а устройство отслеживает их эмоциональные реакции на местность. Интерпретация получаемых от тела импульсов происходит через телесные карты эмоций, разработанной командой учёных из Университет Аалто (Хельсинки, Финляндия). На основе полученных данных можно создать всемирный эмоциональный классификатор туристских объектов, что значительно облегчит поиск и подбор дестинаций для посещения не только туристам, но и местным жителям. Смоделируем ситуацию: турист А любит спокойный, размеренный,

умиротворяющий отдых, неспешные прогулки, умеренные цвета и звуки вокруг себя. Чтобы подобрать данному туристу максимально подходящий его запросам отдых, достаточно открыть базы данных эмоционального картографирования, в котором миллионы людей оставили свой эмоциональный след и поделились своими впечатлениями с миром. В местах, где большое количество посетителей оставались спокойными, а их тело реагировало на окружающую обстановку расслаблено, понравится и нашему потенциальному туристу А. Подобное картографирование помогает собирать, изучать и анализировать опыт абсолютно разных людей с разными потребностями и запросами к путешествиям и отдыху и помогает открывать ранее неизведанные места. По эмоциональным картам, получаемым в разные временные промежутки, можно отслеживать развитие местностей, городов, стран и целых цивилизаций; анализировать изменения в социальных нормах и менталитете; изучать влияние политических ситуаций на эмоциональный фон как отдельных личностей и групп людей, так и целых городов, регионов и стран.

Проектов, связанных с картографированием эмоций на данный момент не много. Одним из самых масштабных считается «Эмоциональная картография» К. Нолда [8]. В своей работе автор совмещает технологии биокартирования и мысли исследователей различных дисциплин, связанных с городом и эмоциями. Специально для подобного анализа К. Нолд создал прибор «Bio Mapping», который записывает кожно-гальваническую реакцию владельца прибора, являющуюся простым показателем эмоционального возбуждения, в сочетании с их географическим положением. В результате применения этого прибора получается карта, которая визуализирует точки высокого и низкого возбуждения. Так, были созданы карты с множеством данных о персональных эмоциях, наполненных личными наблюдениями. «Urban emotions» – немецкий проект,

похожий на вышеупомянутый проект К. Нолда. Его методология предусматривает корреляцию между эмоциями, извлечёнными из психофизиологических сенсорных измерений, и данными социальных сетей. Проект использует современные технологии обработки изображений, геоданных и сенсорных данных. Он направлен на дополнение традиционных методов изучения эмоций. Среди российских исследований можно отметить проект «Imprecity» от экспертов Лаборатории качества городской жизни Института дизайна и урбанистики ИТМО, которые создали интерактивную платформу об эмоциях открытых городских пространств Санкт-Петербурга. В рамках проекта исследователи собирают данные посредством добровольного участия информантов, которые могут оставить свои комментарии и «эмоциональные стикеры» о локациях города.

Эмоциональная карта появилась и у парка Вашингтон-Сквер – общественного парка в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Исследование было проведено неравнодушными гражданами, которые собирали мнение о посещении парка у своих знакомых, а после переложили его на эмоциональную карту парка (рис. 1). При составлении карты были использованы цветные акценты, которые отражали определённый набор похожих эмоций, например «умиротворение и медитация», «интеллектуальная деятельность», «игры и восторг» и даже «раздражение» и «страх».

Опыт проекта Sensory Maps и парка Вашингтон-Сквер был использован при создании карты эмоций арт-парка «Штыковские пруды».

Анализ арт-парка «Штыковские пруды»

Арт-парк «Штыковские пруды» – это парк семейного отдыха, находящийся в Приморском крае, п. Штыково. Арт-парк считается самым успешным функционирующим туристским кейсом на территории всего края. Еженедельные посещения парка исчисляются тысячами, а в сезон десятками тысяч человек.

Рис. 1 – Эмоциональная карта парка Вашингтон-Сквер¹

Fig. 1 – Emotional Map of Washington Square Park

У арт-парка есть своя легенда:

«Более 20 лет назад местный предприниматель на прогулке вдоль лесных угодий встретил мужчину с огромной плетёной корзиной, доверху полной различными ягодами, травами, мхами, хвоей, дикоросами и даже самыми обычными желудями. У них завязался диалог, и предприниматель поинтересовался о содержании и свойствах сборов в корзинке. Местный житель, рассказав о себе и о травах, также поведал ему историю о необычном природном месте на Штыковской земле, о котором ему в своё время рассказали его предки.

По сказаниям, ещё до постройки стратегических военных сооружений по всему Штыковскому поселению, в этом месте, ранее именовавшемся как

Майхэ, проживало семейство бохайцев, многие их называли «отшельники» и «лесные люди». Жили они в единении с природой, тепло заботясь о ней, получая взамен богатые природные дары. Ходят легенды, что они обладали особой силой, которой одарило их это место. Они могли управлять погодой, понимать животных, находить клады, исполнять желания. А само место, где они жили, обладало необыкновенно таинственной, волшебной, пьянящей атмосферой. Лесные люди называли это место «На Джай», что для них значило «Место единения, гармонии и счастья».

Так вдохновила эта история предпринимателя, что долгое время он не мог спокойно спать и заниматься своими делами, он размышлял и собирал

¹ Four Sensory Maps of Washington Square Park // Local Ecologist. URL: https://www.localecologist.org/2015/12/four-sensory-maps-of-washington-square.html?ssp_iabi=1684033379692&m=1 (Дата обращения: 10.02.2023).

всё больше информации о координатах места «На Джай»².

История Арт-парка «Штыковские пруды» началась в 2005 г., когда воодушевлённым предпринимателем было принято решение восстановить место «На Джай» – возродить осушённые пруды, высадить деревья и построить большой парк для людей с бионической архитектурой, гармонично вписывающейся в природный ландшафт, тем самым воссоздать волшебную атмосферу того места, которое было тут сотни лет назад.

Арт-парк «Штыковские пруды» – это современная зона отдыха. При проектировании территории парка опирались на идею гармонии человека и природы; объединение бионических архитектурных решений и креативных арт-пространств с красотой нетронутой природы. Огромная территория, которая составляет более 30 га, пронизана сетью прогулочных дорожек и тропинок, окружённых скамейками, гамаками, качелями и площадками для отдыха. Сейчас в парке функционируют детские и спортивные площадки, творческие мастерские, детский и взрослый бассейны, аквапарк (аквасад), заячий остров, пейнтбол и лазертаг, водные лыжи, катание на катамаранах, эко-тропа, полёты на воздушном шаре и многое другое. На территории арт-парк можно жить как в комфортабельных домах, так и в кемпинге. Для особо искушённых посетителей есть этнический формат размещения – типи. Посетители парка могут попариться в бане или арендовать беседку, «теплушку» и зону барбекю. Зимой открываются каток, тюбинговые трассы, горнолыжный склон, катание на упряжке. На территории арт-парк проводятся многие праздники, например Масленичные гуляния, Крещение и Рождество, Международный женский день, День защиты детей, а также уникальный фестиваль «Зелёная прищепка».

Для анализа применения мультисенсорного подхода в проектировании арт-парка «Штыковские пруды» и составления эмоциональной карты парка было проведено комплексное исследование, в котором приняли участие более 400 посетителей арт-парка. Выборка участников эксперимента весьма разнообразна. Данные с участников собирались в разное время года – лето (туристский сезон) и зима, а также в разные дни недели – будни, выходные и праздничные дни. Эмоциональные карты были получены в общей сложности от 423 посетителей парка – 68% из них женщины, 32% мужчины. 43% опрошенных – несовершеннолетние от 5 до 17 лет.

Посетителям арт-парка предлагалось поучаствовать в «социальном эксперименте» и помочь парку стать лучше. Тем, кто соглашался помочь, выдавалась черно-белая карта арт-парка, фломастеры и инструкция к действию. Участникам эксперимента требовалось проводить своё время в парке так, как они планировали провести его изначально, но в процессе отдыха отмечать испытываемые ими эмоции на том или ином участке парка, добавляя в черно-белую карту цвета. По окончании своего отдыха, участники эксперимента сдавали свои уникальные эмоциональные карты, которые позже были проанализированы автором проекта и сведены в одну большую эмоциональную карту арт-парка.

Участникам эксперимента предлагался определённый набор ощущений, которые были заранее составлены автором исследования на собственном опыте посещения арт-парка. Набор был создан в целях помощи участникам эксперимента быстро интерпретировать испытываемые ими ощущения и относить их к определённой группе эмоций. В набор вошли 9 ощущений: доброжелательность и гостеприимство, умиротворение и спокойствие, вдохновение и воодушевление, креативность, спорт и активность, желание, радость и

² История о создании парка Штыковские пруды: Легенды Арт-парка // Арт-парк Штыковские пруды URL: <https://shtprudy.ru/about/legendy-art-parka.php> (Дата обращения: 15.02.2023).

веселье, нейтральность, раздражение и отвращение. Участникам эксперимента была предложена вариативность – они могли дописать любую другую испытываемую ими эмоцию в случае, если не могли отнести её ни к одной из предложенных. Интересно, что активно пользовались «другими» ощущениями именно дети в возрасте от 5 до 12 лет. Ими были описаны как стандартные ощущения (обида, волнение, готовность, азарт), так и совершенно неожиданные, например «волшебство фей» в лесу, «запах великанов» в сопках, «водяной» в озере, «мягкие» хаски в упряжке. Среди допол-

нительных эмоций у взрослых часто встречались умиление и забавность.

На основе полученных 423 эмоциональных карт от участников эксперимента была создана одна общая эмоциональная карта арт-парка (рис. 2), которая объединила в себе повторяющиеся ощущения и эмоции посетителей от определённых зон в арт-парке. Важно отметить, что некоторые аттракционы в арт-парке не статичны, поэтому в отдельные дни, преимущественно праздничные, посетители испытывали больше эмоций в определённых местах, чем в обычные дни посещения.

Рис. 2 – Эмоциональная карта арт-парка «Штыковские пруды»

Fig. 2 – Emotional map of Art Park "Shtykovskie Prudy"

Анализируя полученную эмоциональную карту, можно заметить, что зоны с определённой эмоцией чаще всего находятся в скоплениях и расположены близко

друг к другу. Это особенно хорошо видно у таких ощущений как «умиротворение и спокойствие» у большого пруда, «нейтральность» у домиков и беседок, «спорт и

активность» у зоны зимних активностей. Функциональное и эмоциональное разделение зон – это верный подход в проектировании туристских территорий.

Однако, посетители все же высказали недовольство о близком расположении зоны активности для детей к озеру, которое подразумевает спокойное, умиротворённое времяпрепровождение, а крики и шум мешают отдыху. Такой диссонанс в парке всего один – Аквасад у большого пруда. Раздражение и отвращение посетители чаще всего испытывали вблизи зон курения и выгула домашних животных. Анализируя карту арт-парка, можно заметить, что негативные эмоции расположены точечно и разрозненно, что не влияет на общие впечатления от посещения парка.

На основе анализа созданной эмоциональной карты парка можно сделать вывод, что при проектировании территории арт-парка, расширении и создании новых объектов использовался мультисенсорный подход и глубокий анализ человеческих ощущений и эмоций. Сказать, что исключительно применение мультисенсорного подхода в проектировании арт-парка сделало его лучшим туристским кейсом на территории всего региона – сложно, однако не имеет смысла оспаривать весомый вклад

глубокого понимания человеческих эмоций и желаний в успех парка.

Заключение

Впечатления туристов и получаемый ими опыт являются ключевыми элементами устойчивого развития туристских дестинаций. Мультисенсорный подход при проектировании туристских продуктов порой применяется абсолютно неосознанно. Однако более осознанное его использование может способствовать проектированию абсолютно новых, клиентоориентированных и комфортных дестинаций, качественных продуктов и сервиса высокого уровня.

В туризме мультисенсорный подход важен для улучшения целостного туристского опыта, а также для формирования отношений между туристами и дестинациями через качественные мультисенсорные воспоминания. Мультисенсорный подход обеспечивает лучшее понимание процесса восприятия дестинации туристом. Недавние исследования в отношении получения целостного туристского опыта и положительных впечатлений рассматривали важность мультисенсорного подхода. Однако в русскоязычном научном пространстве данный подход и все его составляющие, в том числе эмоциональное картографирование, изучены слабо.

Список источников

1. Глазков К.П. Экскурсия по городу: ментальные карты как инструмент изучения образа города // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. №5(117). С. 136-150.
2. Ненько А., Курилова М., Подкорытова М. Анализ эмоционального восприятия территорий и развитие «умного города» // International Journal of Open Information Technologies. 2020. Т.8. №11. С. 128-136.
3. Ненько А.Е., Недосека Е.В., Молоко А.С., Подкорытова М.И. Эмоциональное картирование как метод анализа субъективного качества городских зелёных зон // Социология науки и технологий. 2022. №13(4). С. 147-168.
4. Стародубец А.А. Анализ российских и зарубежных практик соучаствующего проектирования общественных пространств // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2020. №3. С. 70-74.
5. Agapito D., Mendes J., Pinto P. Tourists' memories, sensory impressions and loyalty: In loco, and post-visit study in Southwest Portugal // Tourism Management. - 2017. - №58 (1). - Pp. 108-118. DOI: 10.1016/j.tourman.2016.10.015
6. Agapito D., Mendes J., Valle P. Exploring the conceptualization of the sensory dimension of tourist experiences // Journal of Destination Marketing & Management. 2013. №2(2). Pp. 62-73. DOI: 10.1016/j.jdmm.2013.03.001.

7. Cardoso L., Dias F., Araújo A.F., Marques M.I.A. A destination imagery processing model: Structural differences between dream and favorite destinations // *Annals of Tourism Research*. 2019. №74. Pp. 81-94. DOI: 10.1016/j.annals.2018.11.001.
8. Langemeyer J., Connolly J.J. Weaving Notions of Justice into Urban Ecosystem Services Research and Practice // *Environmental Science & Policy*. 2020. №109. Pp. 1-14. DOI: 10.1016/j.envsci.2020.03.021.
9. Xingyang Lv., Chunxiao L., Scott M.C. Expanding theory of tourists' destination loyalty: The role of sensory impressions // *Tourism Management*. 2020. №77. DOI: 10.1016/j.tourman.2019.104026.
10. Zheng Y., Lan S., Chen W.Y., Chen X., Xu X., Chen Y., Dong J. Visual sensitivity versus ecological sensitivity: An application of GIS in urban forest park planning // *Urban Forestry & Urban Greening*. 2019. №41. Pp. 139-149. DOI: 10.1016/j.ufug.2019.03.010.
11. Zhigaltsova T. Mapping the Emotions of the Elderly Population of a Small Rural Community in the Euro-Arctic Zone of Russia // *SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences*. 2020. №3. DOI: 10.25136/13393057.2020.3.33698.

References

1. Glazkov, K. P. (2013). Ekskursiya po gorodu: mental'nye karty kak instrument izucheniya obraza goroda [City Tour: Mind Maps as a Tool for Exploring the Image of the City]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring Public Opinion: Economic and Social Change]*, 5(117), 136-150. (In Russ.).
2. Nenko, A. E., Kurilova, M., & Podkorytova, M. I. (2020). Analiz emocional'nogo vospriyatiya territorij i razvitie «umnogo goroda» [Analysis of the emotional perception of territories and the development of a "smart city"]. *International Journal of Open Information Technologies*, 11, 128-136. (In Russ.).
3. Nenko, A. E., Nedoseka, E. V., Milk, A. S., & Podkorytova, M. I. (2022). Emocional'noe kartirovanie kak metod analiza sub'ektivnogo kachestva gorodskih zelenyh zon [Emotional mapping as a method of analyzing the subjective quality of urban green spaces]. *Sociologiya nauki i tekhnologii [Sociology of Science and Technology]*, 13(4), 147-168. (In Russ.).
4. Starodubets, A. A. (2020). Analiz rossijskih i zarubezhnyh praktik souchastvuyushchego proektirovaniya obshchestvennyh prostranstv [Analysis of Russian and foreign practices of participatory design of public spaces]. *Akademicheskij vestnik UralNIiproekt RAASN [Academic Bulletin UralNIiproekt RAASN]*, 3, 70-74. (In Russ.).
5. Agapito, D., Mendes, J., & Pinto, P. (2017). Tourists' memories, sensory impressions and loyalty: In loco, and post-visit study in Southwest Portugal. *Tourism Management*, 58(1), 108-118. DOI: 10.1016/j.tourman.2016.10.015.
6. Agapito, D., Mendes, J., & Valle, P. (2013). Exploring the conceptualization of the sensory dimension of tourist experiences. *Journal of Destination Marketing & Management*, 2(2), 62-73. DOI: 10.1016/j.jdmm.2013.03.001.
7. Cardoso, L., Dias, F., Araújo, A. F., & Marques, M. I. A. (2019). A destination imagery processing model: Structural differences between dream and favorite destinations. *Annals of Tourism Research*, 74, 81-94. DOI: 10.1016/j.annals.2018.11.001.
8. Langemeyer, J., & Connolly, J. J. (2020). Weaving Notions of Justice into Urban Ecosystem Services Research and Practice. *Environmental Science & Policy*, 109, 1-14. DOI: 10.1016/j.envsci.2020.03.021.
9. Xingyang, Lv., Chunxiao, L., & Scott, M. C. (2020). Expanding theory of tourists' destination loyalty: The role of sensory impressions. *Tourism Management*, 77, 104026. DOI: 10.1016/j.tourman.2019.104026.
10. Zheng, Y., Lan S., Chen W. Y., Chen X., Xu X., Chen Y., & Dong, J. (2019). Visual sensitivity versus ecological sensitivity: An application of GIS in urban forest park planning. *Urban Forestry & Urban Greening*, 41, 139-149. DOI: 10.1016/j.ufug.2019.03.010.
11. Zhigaltsova, T. (2020). Mapping the Emotions of the Elderly Population of a Small Rural Community in the Euro-Arctic Zone of Russia. *SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3. DOI: 10.25136/13393057.2020.3.33698.